

DAVLAT XIZMATCHILARINI RAG‘BATLANTIRISHNING TASHKILIY- IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Niyozmurodov Zafarali Zokirjon O‘g‘li

Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligi Geologiya
fanlari universiteti bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10653944>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, davlat xizmatchilarini rag‘batlantirishning zamonaviy mexanizmlarini tahlil qilish, O‘zbekistondagi davlat xizmatchilarini rag‘batlantirishning asosiy jihatlari, tashkilotdagi davlat xizmatchilari faoliyatini rag‘batlantirish yo‘llarini qamrab olish nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: davlat xizmatchilarini rag‘batlantirishning zamonaviy mexanizmlari, davlat xizmatida mehnat motivatsiyasini yaxshilash, kadrlarni rejalashtirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2019-yil 10-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi kadrlar siyosati va davlat fuqorolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5843 son farmonida Davlat fuqarolik xizmati samaradorligini oshirish, davlat organlari va tashkilotlarining malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, shuningdek, 2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida va O‘zbekiston Respublikasida Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish maqsadida berilgan topshiriqlarida ham davlat xizmatchilariga qaratilgan bir qator o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin.¹

Davlat xizmati tizimida mehnat unumdorligini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning past samaradorligi taklif yetilayotgan rag‘batlarning davlat xizmatchilari uchun ahamiyatsiz yekanligi va ularning qiziqishlarini faollashtirishga hissa qo‘shmasligi bilan bog‘liq yekanligini ma‘lum. Shuningdek, mehnatni rag‘batlantirish usullari xodimlarning ijtimoiy-demografik, kasbiy-malakaviy va individual-shaxsiy xususiyatlarini deyarli hisobga olinmaydi.

Bu ziddiyatlar davlat xizmatchilarini rag‘batlantirish va rag‘batlantirishning mavjud tizimiga tubdan o‘zgartirishlar kiritishni talab yetadi. Davlat xizmatchilarini rag‘batlantirish tizimini takomillashtirishning eng maqbul usuli-tijorat tuzilmalari va xorijiy tashkilotlarda o‘z samaradorligini isbotlagan malaka oshirish sohasidagi yangiliklarni qiyoslashdir.

davlat xizmati tizimida mehnat motivatsiyasi tomonidan amalga oshiriladi:

- majburlash (ma‘muriy usullar);

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2019-yil 10-oktabrdagi PF-5843 son farmoni.

- haq (moddiy usullar: pul va pulsiz, qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar);
- rag'batlantirish (malakasini oshirish o'qitish, ishni rivojlantirish orqali rag'batlantirish; ahloqiy va psixologik rag'batlantirish).

Shunday qilib, davlat xizmatchilari ishini rag'batlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi quyidagi quyi tizimlardan iborat:

- xodimlarni rejalashtirish;
- mehnatga haq to'lash;
- professional rivojlanish;
- karerani rivojlantirish;
- ijtimoiy kafolatlar;
- ahloqiy va psixologik rag'batlantirish;
- moddiy-texnik mehnat sharoitlari;
- axborot ta'minoti;
- ish motivatsiyasi monitoringi va boshqaruvi.

Ushbu tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning regulyatori mehnat motivatsiyasi-davlat xizmatchilari bilan suhbatlashish orqali ularning faoliyatini rag'batlantirish va demotivlashtirishning yeng muhim omillari bo'yicha amalga oshiriladigan xodimlarning motivatsiya darajasining o'zgarishini nazorat qilish. Bu monitoring motivatsiyani rostlash uchun zarur ta'sirlarni aniqlash imkonini beradi.

Kadrlarni rejalashtirish, ishga qabul qilish malakali xodimlarni jalb qilish va tanlash maqsadida mehnat bozori marketingi, uning motivatsiyasi tashkilotning rivojlanishiga hissa qo'shadi

Davlat xizmatining raqobatbardoshligi, tijorat tuzilmalariga qaraganda taklif yetilayotgan pul to'lovlarining kamligi, moddiy-texnik mehnat sharoitlarining yomonligi, xodimlarning tizimli malakasini oshirmasligi va mansab harakati tufayli kamayadi.

Fuqarolarning davlat lavozimlariga teng kirish huquqini ro'yobga chiqarishga ham bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular, xususan, davlat xizmati lavozimiga talabgorlarning ishbilarmonlik va shaxsiy sifatlari, ularning muayyan ijtimoiy guruhlariga mansubligi, nomzodlarning davlat organlari rahbariyati va xodimlari bilan yaqinlik darajasi, bo'sh ish o'rinlaridan xabardorligi.

Davlat xizmatiga fuqarolarni ishga qabul qilish uchun qattiq talablariga qaramay, unga qabul tashkilini yaxshilash kerak: bu davlat xizmatida bo'sh ish o'rinlari mavjudligi haqida fuqarolarning ma'lumotlarni yaxshilash uchun zarur bo'lgan, musobaqalar o'tkazish, ularning natijalari, davlat organlarining rasmiy

veb-saytlari va maxsus ish qidirish saytlarida ham internetda tarmoqlarida e'lon qilib borilishi, shu jumladan,.

Kasbiy faoliyatini boshlaganlar uchun davlat xizmati ko'pincha davlat boshqaruvi tizimida ulkan tajriba orttirish, amaliy faoliyatning barcha na'munalarini o'rganish, malakasini oshirish va foydali ish tanishlar qilish imkoniyatini beruvchi oraliq bosqichga aylanadi. Davlat xizmatida bir necha yil ishlagandan so'ng, yosh mutaxassislar tijorat tuzilmalarida yuqori maoshli ish topishadi, bu yerda ularning davlat idoralaridagi avvalgi tajribasi" sifat belgisi", ya'ni sifat belgisi sifatida qaraladi, kasbiy tayyorgarlikning yuqori darajasini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2019-yil 10-oktabrdagi PF-5843 son farmoni.
2. Xojiyev E. T. Davlat xizmati : o'quv qo'llanma / E. T. Xojiev, G. S. Ismailova, M. A. Raximova.
3. Mehnat tartibga solish va davlat xizmatchilari professional faoliyatini optimallashtirish muammolari, usullari K. H. Abduraxmanov, I. A. Badaeva, L.V.Vagina
4. <https://sof.uz/z58>;
5. https://www.norma.uz/nashi_obzori/gosslujashchih_ocenyat_po_kpi